

Sistematização das variáveis que influenciam a eficácia da Visualização de dados, Arquitetura da Informação e Usabilidade no *Painel da Violência Contra Mulher*

VISUALIZAÇÃO DE DADOS	
Quais são os tipos de visualizações disponibilizadas?	<input checked="" type="checkbox"/> Gráfico de barras <input type="checkbox"/> Gráfico de pizza <input checked="" type="checkbox"/> Gráfico de linhas <input checked="" type="checkbox"/> Mapas <input type="checkbox"/> Grafos <input type="checkbox"/> Outros
As visualizações são interativas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
A plataforma permite a inserção de dados próprios para a criação de visualizações?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Quais são as variáveis visuais utilizadas?	<input checked="" type="checkbox"/> Forma <input checked="" type="checkbox"/> Cor <input type="checkbox"/> Tamanho <input type="checkbox"/> Orientação <input type="checkbox"/> Textura <input type="checkbox"/> Valor
Quais são as funcionalidades apresentadas pelas visualizações?	<input type="checkbox"/> Comparação <input checked="" type="checkbox"/> Correlação <input checked="" type="checkbox"/> Localização <input type="checkbox"/> Conceituação <input checked="" type="checkbox"/> Parte-todo <input type="checkbox"/> Distribuição <input type="checkbox"/> Fluxo <input checked="" type="checkbox"/> Análise de texto <input checked="" type="checkbox"/> Tendência ao longo do tempo
As visualizações possuem camadas de andaimes e anotações para torná-las mais compreensíveis?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <i>Sim, porém faltam instruções sobre como lê-las ou interagir com elas</i>
A visualização oferece visão geral primeiro, zoom e filtro, depois detalhes sob demanda?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <i>Sim, porém de maneira bastante limitada</i>
As visualizações são passíveis de serem exportadas?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <i>Não, apenas os dados em CSV ou planilhas Google</i>
Os títulos das visualizações abrangem seu conteúdo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O acesso à visualização dos dados é fácil e intuitivo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <i>Sim, porém as demais visualizações são acessíveis apenas por meio do menu lateral já que o botão de próxima página não funciona.</i>
Os dados são passíveis de manipulação para gerarem diferentes visualizações?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO	
Sistema de Organização	A plataforma é rasa com no máximo três níveis e ampla com no máximo 16 opções? Quantos são eles? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> + três níveis <input type="checkbox"/> - três níveis <i>Apenas uma tem mais de 4 níveis</i> <input type="checkbox"/> + 16 opções <input checked="" type="checkbox"/> - 16 opções <i>É uma plataforma pequena, então o tamanho é ok</i>
	Que tipos de rótulos a plataforma utiliza? <input checked="" type="checkbox"/> Textual <input checked="" type="checkbox"/> Iconográfico

Sistema de Rotulação	Quais rótulos são utilizados?	<input checked="" type="checkbox"/> Página inicial <input checked="" type="checkbox"/> Pesquisar <input type="checkbox"/> Mapa do <i>site</i> (<input type="checkbox"/> Índice <input checked="" type="checkbox"/> Contato <input type="checkbox"/> Ajuda <input type="checkbox"/> FAQ <input type="checkbox"/> Notícias <input type="checkbox"/> Quem somos <input type="checkbox"/> Sobre
	Os rótulos são claros e adequados ao que representam?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Em geral são ideais, entretanto parece que alguns não carregaram no menu lateral. Apenas disso os rótulos são claros.
Sistema de Navegação	É usado um mapa do <i>site</i> ou índice para exemplificar o relacionamento entre as páginas?	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Mapa do <i>site</i> <input type="checkbox"/> Índice
	São disponibilizados menus para facilitar a escolha de opções?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	São disponibilizados tutoriais ou orientações para auxiliar a navegação e o entendimento do conteúdo e do sistema?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
	A barra de navegação indica onde o usuário está localizado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Sistema de Busca	É disponibilizada opção de busca para os dados?	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Simples <input type="checkbox"/> Avançada <input type="checkbox"/> Índice <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Metabuscador
	É disponibilizada opção de filtragem dos resultados?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	É disponibilizada opção de <i>download</i> dos dados?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	Em qual formato os dados são disponibilizados?	<input type="checkbox"/> Json <input checked="" type="checkbox"/> CSV <input type="checkbox"/> XML <input type="checkbox"/> PDF <input type="checkbox"/> HTML <input checked="" type="checkbox"/> Outros Planilhas do Google também

USABILIDADE

Acessibilidade	A plataforma disponibiliza acesso em língua estrangeira?	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inglês <input type="checkbox"/> Espanhol <input type="checkbox"/> Outros
	O conteúdo é acessível em libras?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
	Existe opção de alto contraste na plataforma?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
	Majoritariamente, a cor da fonte e do fundo produzem contraste apropriado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	O tamanho da fonte é modificável para pessoas com baixa visão?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Nem com zoom do navegador
	São disponibilizados textos alternativos para as imagens?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
A plataforma apresenta erros estruturais como páginas sem saída ou links que não mudam de cor depois de visitados?		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não botão que não funciona para avançar e retroceder
São apresentados erros de plataforma quando testado em diferentes navegadores?		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

	Inclusive é responsivo
A plataforma apresenta erros cosméticos como problemas no carregamento de imagens, problemas de legibilidade, erros de digitação e falhas de alinhamento?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
As ações realizadas são reversíveis ou existe uma saída de emergência para o caso de o usuário ter realizado uma ação por engano?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não Sim, mas nem sempre funcionam
A plataforma utiliza linguagem natural e intuitiva em detrimento de termos técnicos?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não